

Уста-Азизова Дилноза Ахраровна,

канд. пед. наук, доцент

Садирова Лобар Бахтиёровна

магистр

Университет Альфраганус

Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13369062>

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Usta-Azizova Dilnoza Akhbarovna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Sadirova Lobar Bakhtiyorovna

Master

Alfraganus University

Uzbekistan

TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE THINKING

Аннотация.

В данной статье дана информация о технологии развития творческого мышления учащихся. В соответствии с изменившимся социальным заказом общества изменились и ориентиры в самой этой системе. Повысился интерес к образованию, где ключевыми элементами являются личностно-ориентированное обучение и развитие самостоятельной творческой личности.

Abstract.

This article provides information about the technology of developing students' creative thinking. In accordance with the changed social order of society, the guidelines in this very system have also changed. There has been an increased interest in education, where the key elements are personality-oriented learning and the development of an independent creative personality.

Ключевые слова: учащиеся, творческое мышление, образование, развитие творческой самостоятельности.

Keywords: students, creative thinking, education, development of creative independence.

В настоящее время проблема развития творческого мышления детей является одной из актуальных. Происходящие в обществе перемены обусловили необходимость обновления системы образования. В соответствии с изменившимся социальным заказом общества изменились и ориентиры в самой этой системе. Повысился интерес к образованию, где ключевыми элементами являются личностно-ориентированное обучение и развитие самостоятельной творческой личности.

Научные исследования в области педагогики и психологии определяются интенсивным поиском организации учебного процесса, стимулирующей развитие творческой активности учащихся в целом и творческого мышления. Но в целом проблема развития творческого мышления пока остается и теоретически, и практически недостаточно разрешенной задачей. Сложность данной проблемы обусловлена наличием большого числа разноплановых факторов, определяющих как природу, так и проявление качеств творческого мышления. Именно изучение и анализ этих факторов в их взаимосвязи открывает возможность определить методы целенаправленного развития основных качеств творческого мышления учащихся.

В современном мире количественные изменения, происходящие во всех сферах жизни общества, приводят к потребности реализации в личности гибкого творческого мышления, без которого по-

знавательное развитие и становление личности будущего специалиста невозможно. С этой целью ведется поиск эффективных педагогических средств развития творческого мышления обучаемых в образовательном процессе.

Творческое мышление — это процесс, с помощью которого структурные компоненты мировоззрения связываются между собой в единое целое. В учебно-воспитательном процессе способность вдохновить учащихся на творчество — важная задача для преподавателей.

Творческое мышление играет важную роль в образовании, так как развивает у учащихся новые идеи и помогает найти подходы к проблемам. Также помогает находить инновационные решения в обучении. Процесс развития творческого мышления включает в себя применение проблемно-поисковых, исследовательских методов. Педагогические проблемы и их решения направлены на стимулирование творческого мышления, они создают благоприятную образовательную среду, где учащиеся могут раскрывать свой потенциал и осваивать новые знания и навыки.

Развитие творческого мышления у учащихся осуществляется в процессе обучения, оно позволяет добиться совершенствования аналитических и синтетических способностей, улучшения логических процессов, расширения кругозора, обеспечения более комфортных условий изучения материала и др. Вдохновение на творчество мотивирует

учащихся проявлять инициативу и самостоятельность в учебном процессе. Педагогические стратегии, которые ориентированы на развитие творческого мышления, способствуют не только освоению учебного материала, но и стимулируют саморазвитие учащихся, помогают им развивать критическое мышление, принимать нестандартные решения.

Инновации в образовании, основанные на принципах творческого мышления, помогают создавать более эффективные методы обучения, адаптированные к потребностям современных учащихся. Развитие творческого мышления в университетах не только способствует активному участию учащихся в учебном процессе, но и подготавливает их к успешной адаптации в динамичном и конкурентном обществе.

На занятиях большая роль в развитии творческого мышления отводится интерактивным играм. Игра — это деятельность обучаемого, объектом которой является сам процесс или действия с воображаемыми объектами в воображаемой или реальной ситуациях, направленная на познание, освоение и преобразование действительности и используемая в педагогическом процессе в качестве средства обучения и воспитания.

При подготовке к игре, каждый обучаемый включен в творческий поиск новых знаний и идей. Он вовлечен в действия, требующие выбор альтернатив, нахождения оригинального решения, продуктивного принятия решения, т.е. он активен в течение всего учебного процесса, так как им постоянно осуществляется работа по осмыслению полученной информации. В.В.Дрозина, исследовавшая синоптический синтез как компонент творчества, считает целесообразным выделить игры, которые непосредственно оказывают влияние на формирование и развитие творческой самостоятельности [3].

Личность, обладающая развитым творческим мышлением, может не только обеспечить себе достойное место в обществе, но и способствовать прогрессу общества. И.Ильясов считает, что «важнейший момент в учебном процессе – переход от преимущественно нерелексивного к осознанному овладению и владению мыслительными приемами и операциями».

Из вышесказанного очевидно, что к образованию предъявляются высокие требования в части формирования творческой активности учащихся. Это даёт возможность порождать новые способы и виды деятельности, входить в новые для них профессиональные сферы и в случае необходимости переориентировать направленность своего труда. Это означает, что в основе преподавания будет лежать не просто трансляция информации, а «обучение мышлению» (А.Урбански).

Деятельность педагога, предполагающая формирование творческого мышления учащихся, становится эффективной тогда, когда образовательный процесс строится с учетом возрастных особенностей учащихся, их базы и накопленного опыта; когда образовательная среда учебного заведения

информационно насыщена и представляет собой единство учебной и внеучебной деятельности; когда доминирующими методами формирования творческого мышления учащихся становятся такие, которые побуждают их к творческой активности.

Таким образом, формирование творческого мышления у учащихся, являющееся насущной потребностью современной школы, требует организации определенных условий, способствующих творческой активности и научно обоснованной стратегии педагога, направленной на раскрытие и повышение творческого потенциала каждого учащегося.

Литература.

1. Берденникова Н. Г., Меденцев В. И., Панов Н. И. Организационное и методическое обеспечение учебного процесса в вузе: учебное пособие. Серия: Новое в высшем профессиональном образовании. - СПб.: Д.А.Р.К., 2006.
2. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Изд-во ИРПО МО РФ, 1995.
3. Дрозина, В. В. Творчество — удел избранных? [Текст] / В. В. Дрозина // Начальная школа. — 2011. — С. 91–95.
4. Курлянова, Н. В. Содержательно-технологическое обеспечение процесса развития творческого мышления студентов [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Н. В. Курлянова. — Магнитогорск, 2005. — 173 с.
5. Коваленко, В. А Организация творческого мышления [Текст] / В. А. Коваленко // Вопросы философии. — 2002. — С. 78–88.
6. Матюшкин, А. М. Мышление, обучение, творчество [Текст] / А. М. Матюшкин. — М. : Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. — 720 с.
7. Мухина С.А., Соловьева А.А. Современные инновационные технологии обучения: учебник. М., 2008.
8. Ортикбаев ДО, Уста-Азизова ДА. Формирование познавательной и профессиональной деятельности учащихся при активном участии на занятиях. Молодой ученый. 2014(12):293-4.
9. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования : От деятельности к личности [Текст] / С. Д. Смирнов. — М. : Академия, 2001. — 304 с.
10. Фархутдинова, С. Г. Технические средства обучения и их роль в практике преподавания [Электронный ресурс] / С. Г. Фархутдинова. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnicheskie-sredstva-obucheniya-i-ih-rol-v-praktike-prepodavaniya>.
11. Уста-Азизова ДА. Организация продуктивного общения как подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности. InColloquium-journal 2022 (No. 2 (125), pp. 51-53). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості.
12. Уста-Азизова Д.А. Гафурова Н.М. Zamanaviy pedagogikaning muhim talabi. Tafakkur Ijtimoiy-falсафий, маънавий маърифий журнал. Тошкент. 2021/4. 88-89 бетлар.